

GTX - Crises

Depois do futuro: processos e poéticas artísticas transmidiáticas insurgentes frente o psicobinarismo padronizante digital

Doutorando Frederico Carvalho Felipe (PPGACV/UFG)

RESUMO

Minha criação artística no doutorado em Arte e Cultura Visual (UFG) se dá vislumbrando ambientações fantásticas para o universo de *MekHanTropia* (em expansão) e refletindo sobre suas poéticas e processos criativos. Penso e articulo conceitualmente representações às minhas percepções e ideias sobre temas atuais, exercendo deslocamentos poético-filosóficos transdimensionais a esse universo que crio. Cada obra traz imbricada uma narrativa fragmentada que integra esse universo transmídia. O álbum *Depois do Futuro* é parte desse cosmos poético-onírico-ficcional e foi estruturado em diálogo com ideias de pensadores como Franco Berardi, Byung-Chul Han, Roy Ascott, Ailton Krenak, Edgar Franco, Sidarta Ribeiro, Friedrich Nietzsche, Carl Jung, entre outros. A obra narra uma transição existencial na qual os fenômenos foram recodificados pelo malware h6n66, alterando as relações de espaço-tempo e causando distúrbios nas três realidades ascottianas (ASCOTT, 2009). Em meio à essa crise distópica, sobreviventes (re)existentes tentam encontrar saídas pelos sonhos e pelo autoconhecimento. Palavras-chave: Universo ficcional, processo criativo, psicobinarismo, MekHanTropia, transmídia.

ABSTRACT

My artistic creation in the PhD in Art and Visual Culture (UFG) takes place envisioning fantastic settings for the universe of MekHanTropia (expanding) and reflecting on its poetics and creative processes. I conceptually think and articulate representations to my perceptions and ideas on current issues, exercising transdimensional poetic-philosophical displacements to this universe that I create. Each work brings together a fragmented narrative that integrates this transmedia universe. The album Depois do Futuro (After the Future) is part of this poetic-oneiric-fictional cosmos and was structured in dialogue with the ideas of thinkers such as Franco Berardi, Byung-Chul Han, Roy Ascott, Ailton Krenak, Edgar Franco, Sidarta Ribeiro, Friedrich Nietzsche, Carl Jung, among others. The work narrates an existential transition in which the phenomena were recoded by the h6n66 malware, changing space-time relations and causing disturbances in the three Ascottian realities (ASCOTT, 2009). In the midst of this dystopian crisis, (re)existents survivors try to find ways out through dreams and self-knowledge. Keywords: ficcional universe, creative process, psicobinarism, MekHanTropia, transmedia.

O álbum “**Depois do Futuro**” é parte do universo transmídia intitulado **MekHanTropia**¹,

¹ O termo “MekHanTropia” se refere ao processo de transformação do Homem (Antropo) em Máquina (Mekhos). Esse conceito visa nossas relações intrínsecas enquanto animal com o meio natural, bem como as dispersões

objeto da minha pesquisa de doutorado. O álbum, produzido pelo smartphone entre os anos de 2022 e 2023, trata sobre um futuro distópico hipotético que se situa após os eventos apresentados poeticamente em outras obras narrativo-musicais desse mesmo universo.

Em minha pesquisa penso sobre como lidamos com a tecnologia e com as sombras pessoais e sociais em tempos de alta dependência digital. Em meus processos criativos, crio ambientações transmidiáticas que representam, por imagens e sons, aspectos subjetivos meus em tempos de obscurantismo, necropolítica, pandemia, negacionismo, neofascismo, pós-verdades, psicopolítica e dataísmo (HAN, 2018). Assim, crio o universo onírico ficcional transmídia de “MekHanTropia”, que também dá nome à minha tese-criação, elaborada desde 2019. Nesse universo, investigo e experimento caminhos de resistência artística contracultural pelo autoconhecimento e aliando prática e teoria pela arte colaborativa e experimental.

Com práticas de baixíssimo custo, transito em diferentes processos, ferramentas, mídias e linguagens visando minha autotransformação e expressão pela materialização e sistematização poética daquilo que sinto, penso, imagino e percebo em contato com o que estudo e pesquiso, mergulhando em minha subjetividade e sensibilidade de maneira lúdica a partir de práticas calcadas na premissa *do it yourself (DIY)*².

Pela arte, testo caminhos de exaltação da vida em essência, acendendo o pensamento crítico reflexivo sobre o que me cerca e a colaboração, a experimentação e a criação como importantes meios de enfrentamento à destruição decorrente da institucionalização do hiperconsumo, aliado à linguagem binária, em função do mercado. O universo poético de MekHanTropia é uma dimensão poética onde processos humanos elementares como a cognição, a imaginação, a memória, a percepção, o desejo etc. são distorcidos e padronizados intencionalmente pelo “0” e “1” computacional, tornando o pensamento algo descartável. Minhas criações são expostas nas redes como uma forma de implosão sistêmica desse universo

causadas pela tecnologia e pelo sistema. Assim, um “MekHanTropo” seria um ciborgue destruidor da vida natural (orgânica) e a MekHanTropia uma indução (ou intenção) causada pelo *status quo* para os indivíduos se tornarem, ludibriadamente ou não, um MekHanTropo, numa ilusão de ser superior ao restante do planeta e do cosmos.

² *Do it yourself*, do inglês “faça você mesmo” (Tradução nossa). O termo remete ao movimento sócio-musical punk-rock, iniciado na década de 1970, e à disseminação de ideais minimalistas, anarquistas, anticonsumismo e anticapitalista. Atualmente, o termo abarca outras definições que, por vezes, fogem da intenção original, significando até o oposto, em alguns casos.

em busca, de dentro para fora, por saídas criativas que exaltem o olhar subjetivo às nuances do pensamento.

Segundo Byung-Chul Han, “o *like* exclui toda revolução” (HAN, 2022, p.17). A capacidade de agir em oposição ao sistema é, em MekHanTropia, anestesiada por uma miragem de realidade centrada nas redes e fluxos digitais. A “ação social” de transmutação, transcendência e revolução é substituída pelas fantasias do “curtir” e “compartilhar”, gerando uma percepção de “liberdade” ilusória e alienada em meio ao simulacro das bolhas de concordância instituídas pelos algoritmos. Exalta-se não a diversidade social, mas o narcisismo individualista e autocentrado, em uma coação por autenticidade e performance induzida em função do mercado, determinando comportamentos de hipercompetitividade.

Fechados nas próprias telas, “cada um se produz. Cada um cultua o *self*, na medida em que é o sacerdote de si mesmo” (HAN, 2021, p. 31). O “outro” – inclusive as próprias sombras (JUNG, 2015) –, é negado. Em MekHanTropia, “a identidade é, ela própria, uma mercadoria. Nós nos imaginamos em liberdade, enquanto nossa vida está submetida a uma protocolização total para o controle psicopolítico do comportamento” (HAN, 2022, pp. 18-19).

Nesse universo, penso poeticamente que o ato de sonhar é algo subversivo por ser um portal de acesso a nuances do inconsciente que foge, em partes, do controle do sistema, expondo, quiçá, o que há de mais subjetivo em cada um. Digo “em partes”, pois a cooptação do sistema ainda esbarra no sono, apesar de também estar ali presente por meio de certos artificios:

No século XXI, a busca pelo sono perdido envolve rastreadores de sono, colchões high-tech, máquinas de estimulação sonora, pijamas com biossensores, robôs para ajudar a dormir e uma cornucópia de remédios. A indústria da saúde do sono, um setor que cresce aceleradamente, tem valor estimado entre 30 bilhões e 40 bilhões de dólares. Mesmo assim a insônia impera. Se o tempo é sempre escasso, se despertamos diariamente com o toque insistente do despertador, ainda sonolentos e já atrasados para cumprir compromissos que se renovam ao infinito, se tão poucos se lembram que sonham pela simples falta de oportunidade de contemplar a vida interior, quando a insônia graça e o bocejo se impõe, chega-se a duvidar da sobrevivência do sonho. E, no entanto, sonha-se. Sonha-se muito e a granel, sonha-se sofregamente apesar das luzes e dos ruídos da cidade, da incessante faina da vida e da tristeza das perspectivas. Dirá a formiga cética que quem sonha assim tão livre é o artista, cigarra da fábula que vive de brisa. (RIBEIRO, 2019, p. 20)

Mesmo em meio à toda loucura do hiperconsumo e da hiperprodutividade, a arte ainda é um campo de resistência. A criação artística é uma forma de reexistir ressignificando a realidade ordinária que por vezes nos oprime. Em MekHanTropia, pelos sonhos os personagens acessam e trafegam por estados extraordinários da mente de maneira lúdica, escapando da rigidez instituída pelo sistema desse universo e criando possibilidades de viver, o que torna, nesse universo, o ato de sonhar uma forma de **resistência anti-mekHanTrópica**.

É na memória que se dão as inúmeras possibilidades subjetivas de mundos, de repertório, de linguagem, de autoconhecimento, de reflexão. Como diz Ivan Izquierdo (2010, p. 125), “somos aquilo que lembramos, mas também o que esquecemos”, nossas memórias únicas definem, portanto, nossa individualidade. Em MekHanTropia, só se pode ser livre pela subjetividade, o que torna o autoconhecimento, a conexão com o habitat e a integração das sombras fundamentais para isso. A memória nos acompanha (junto à percepção e a imaginação) moldando realidades, sejam elas conscientes ou inconscientes, individuais ou coletivas, de tempo e de espaço. Sem esses elementos se apagam as (re)existências, se esvaem as histórias, se dissolvem os sonhos, compromete-se o pensamento.

Por ser cumulativo e combinatorial, o banco de memórias autobiográficas torna-se incrivelmente vasto com o tempo, mas apenas uma ínfima fração dessas memórias ocupa a consciência a cada instante. Continuamente requisitadas pelo ego e pelo superego, as memórias montam conglomerados de formações psíquicas transitoriamente animadas, a cada instante, pela atividade de um grupo seletivo de neurônios. Entretanto, seria na quietude da maioria da população neuronal que residiria, de forma latente e duradoura, a totalidade dos pensamentos possíveis, fruto não apenas de todas as memórias adquiridas ao longo da vida, mas também de todas suas recombinações possíveis. Foi esse oceano de representações mentais que Freud batizou de inconsciente, identificando o sonho como via régia para acessá-lo (RIBEIRO, 2019, p. 29).

As memórias alocadas no cérebro, diferentemente de um computador, não funcionam de maneira programática e criam conexões imprevisíveis entre si, sendo que os sonhos servem como uma espécie de esboço probabilístico de elementos que constituem nossas subjetividades, podendo nos abrir caminhos para uma maior compreensão e ação sobre nós mesmos a partir do que está adormecido, reverberando no futuro. O dataísmo digital distorce e corrompe esse olhar crítico-reflexivo versátil sobre as subjetividades típico da memória humana, eliminando nuances

imprevisíveis que compõem o pensamento e imputando determinações maniqueístas e absolutas sobre as coisas.

A memória humana é uma narração, uma narrativa para a qual o esquecimento é essencial. A memória digital, por outro lado, é uma adição e acumulação sem intervalos. Os dados armazenados são contáveis, mas não narráveis. (...) A memória é um processo dinâmico e vivo em que diferentes períodos de tempo interferem e se influenciam mutuamente. Está sujeita a transcrições e reagrupamentos constantes. (...) Assim, não existe o passado que se mantém igual e é recuperável na mesma forma. A memória digital se constitui de momentos presentes indiferentes ou, por assim dizer, de momentos *zumbis* (HAN, 2018, pp. 92-93).

Sobre os dados arquivados pela memória do sistema não há resignificação e transformação, o que mantém todos como “reféns” em uma sociedade binária, extremista, esvaziada de simbolismos populares e hipervigiada, em essência, pela hipertransparência e hiperpositividade narcísica de cada um. Nesse dataísmo e narcisismo habita ao cerne do sistema predatório de MekHanTropia. As perspectivas são manipuladas de acordo com conveniências mercadológicas, gerando regimes de verdades (ou pós-verdades) induzidos por simulações hipercomunicacionais, o que acentua distúrbios psicoemocionais nos indivíduos e destruição planetária.

“DEPOIS DO FUTURO” EM MEKHANTROPIA

Em diversas ocasiões da vida ordinária cotidiana me perco em meio aos tempos passados e futuros que me tocam o pensamento, o que acaba me embaraçando o tráfego também pelos espaços presentes que me circundam e integram. Me refiro ao “tempo”, neste caso, como algo ligado mais à imaginação, à transcendência, ao abstrato, ao fantástico, ao invisível, ao flutuar no “ar” sem destino, ao sonhar, ao dar asas ao imaginário, ao viajar sem sair do lugar, ao divino presente no que transcende, ao que ascende, aos aspectos qualitativos da vida (apesar de o sistema, cada vez mais, tentar quantificá-los), ou seja, ao que é mais subjetivo em minhas experiências. À ideia de “espaço” relaciono mais aos aspectos práticos, sólidos, objetivos, palpáveis, mensuráveis, sóbrios, quantificados da minha existência. Àquilo que finca os pés ao

chão (em alusão ao elemento “terra” e ao nosso planeta). E é sobre essas relações de transcendência espaço-temporais entre humano, planeta, fluxos, dimensões, representações e tecnologias que penso poeticamente em “Depois do Futuro”.

Roy Ascott (2003, pp. 277-278) afirma que temos três realidades (RVs): a **Realidade Virtual**, que abrange a ideia de interação e imersão entre nossas conexões sensoriais e os ambientes que habitamos ou vislumbramos tecnologicamente. A **Realidade Validada**, calcada em nossa visão ordinária de mundo e no que acreditamos ser o modelo de realidade estabelecido por axiomas oriundos de nossa formação sociocultural, ignorando ou descredibilizando, muitas vezes, visões que extrapolam tais modelos. E a **Realidade Vegetal**, operando de forma transcendente e visionária sobre a mente. A ideia de Realidade Vegetal pode também ser relacionada ao acesso ao inconsciente pela ancestralidade, pelos sonhos, por entógenos, por ENOC³, pela meditação, etc.

Em “Depois do Futuro”, penso sobre as consequências avassaladoras ocasionadas pelas formas que o ser humano lida com as tecnologias em função do mercado, distorcendo percepções sobre tais realidades. Como pelos sonhos a psique humana se transforma e, nessas transformações acontecem ressignificações sobre a percepção, as memórias e a imaginação, o sonho é perigoso ao sistema mekHanTrópico, pois foge do seu controle dataísta de previsibilidade, embora o mercado tente associar a ideia de “sonho” com “consumo”.

Como em MekHanTropia olhar para dentro é um ato de resistência ao regime, só cabe ali esse olhar se exercido narcisicamente e de maneira prevista em função do ego. Os afetos e emoções são “efêmeros como estados de um indivíduo isolado para si” (HAN, 2021, p. 25), ensimesmado. Logo, o autoconhecimento integrativo das sombras, as nuances da subjetividade e a relação com o “outro”, com a diversidade, representa uma distorção sobre essa psicopolítica (HAN, 2018) maniqueísta instituída. Ao descobrir e associar, pelos sonhos, aspectos que antes estavam dispersos e “invalidados”, personagens começam a se libertar e questionar as “cordas” que os conduzem em meio aos aparatos tecnológicos.

³ Sigla utilizada para “Estados não-ordinários de consciência”. Também há a utilização da sigla EAC: “Estados Alterados de Consciência”.

O sistema cria e oficializa “regimes de verdades”, naturalizando práticas e discursos de acordo com seus interesses. Padroniza as mentes, tenta eliminar a subjetividade e esvaziar as vidas de valores a partir da linguagem digital binária maniqueísta imposta subliminarmente com a aniquilação da Realidade Vegetal ascottiana. Isso se dá numa condução dos desejos em função do autoconsumo perpetrado sobre o tempo de vida, explorando ideias torpes de “liberdade”, “felicidade” e “conveniência” e simplificando nuances subjetivas que são complexas em essência. Porém, tais ações geram consequências micro e macrocósmicas, e é sobre tais relações que trato nesse álbum.

O PESADELO PSICOBINÁRIO MEKHANTRÓPICO

Em **MekHanTropia** as diferenciações entre o ordinário e o extraordinário se perderam, ou melhor, foram intencionalmente distorcidas. Pelos desejos, pelas telas, pelo ódio, pela destruição e pelo consumo o sistema acessa e lucra sobre os fetiches de cada um e, assim, imputa suas narrativas mekHanTrópicas de maneira binária. Esse controle psicobinário é instituído alterando o pensamento dos chamados “bovíduos mekHanTropomorfizados”, que não conseguem mais distinguir nuances de suas subjetividades e se rendem ao sistema como em uma hipnose coletiva introspectada culturalmente pelas redes. Esse é o que chamo de **Pesadelo PsicoBinário**, representado em meu universo pelos álbuns “Eu hoje chorei minha morte”⁴ (2022) e “Pesadelo” (2022), composto por dois volumes (EPs): “Succubus”⁵ e “Incubus”⁶.

Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram: ‘Como os índios vão fazer diante disso tudo?’. Eu falei: ‘Tem quinhentos anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupado é com os brancos, como que vão fazer para escapar dessa’. A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil (KRENAK, 2020, p. 31)

⁴ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/eu-hoje-chorei-minha-morte> Acesso em: 29/05/2023.

⁵ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/pesadelo-volume-1-succubus> Acesso em: 29/05/2023.

⁶ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/pesadelo-volume-2-incubus> Acesso em: 29/05/2023.

Além de toda a destruição potencializada nos últimos tempos, decorrente do ideal torpe de desenvolvimento, há a ideia de que somos, enquanto espécie, apartados do todo. Nosso orgulho e vaidade insiste em posicionar-nos acima de nossa essência natural, animal. Em “Depois do Futuro”, evoco a importância do fortalecimento das subjetividades, da diversidade e dos elos criativos em busca, enquanto comunidade inserida em uma sociedade global dominada pelo capital, saídas para reexistir, como coloca a letra da faixa “(Des)Asfixia (Depois do Futuro)”⁷, retirada e inspirada no “Manifesto Pós-Futurista” de Franco Berardi (2019, p. 174-176).

Destarte, James Lovelock (2010) faz uma comparação interessante entre o planeta Terra (o hiperorganismo Gaia) e um paciente terminal:

Quando as pessoas descobrem, tarde demais, que sofrem de uma doença grave e provavelmente incurável e que podem não ter mais de seis meses de vida, a primeira reação é de choque e, em seguida, de negação, momento a partir do qual experimentam furiosamente qualquer cura em oferta ou buscam profissionais de medicina alternativa. Por fim, se forem sensatas, atingem um estado de calma e aceitação. Sabem que a morte não precisa ser temida e que dela ninguém escapa. (...) Os cientistas, que reconhecem a verdade sobre o estado geral da Terra, advertem seus governos da gravidade mortal ao estilo de um médico. Agora estamos vendo as respostas. Primeiro, foi negação em todos os níveis; depois, a busca desesperada por uma cura. Assim como nós, indivíduos, experimentamos remédios alternativos, nossos governos recebem muitas ofertas de empresas alternativas e seus lobistas acerca de modos sustentáveis de ‘salvar o planeta’, e acreditam que de algum hospício verde poderá vir o conforto da esperança (LOVELOCK, 2010, p. 75-76).

Além disso e de tantas outras ações nefastas que atendem ao mercado em detrimento do planeta, temos que reconhecer, sobretudo, que nós mesmos somos grande parte do problema e somos parte do planeta, não separado ou “acima” dele (LOVELOCK, 2010). A faixa “Gaia”, com participação da historiadora Leticia Guelfi e do artista transmídia Ciberpajé (a.k.a. Edgar Franco) aborda tais questões em diálogo com o pensamento de Aleister Crowley, quando diz: “Meus cabelos são as árvores da eternidade. (Gaia). O azul e o dourado são vistos pelos que veem. (Gaia). A glória secreta dos que me amam. (Gaia). Sou o brilho nu do voluptuoso céu noturno. (Gaia. Sou Gaia!)” (CROWLEY, 2017).

⁷ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/track/des-asfixia-depois-do-futuro> Acesso em: 25/05/2023.

O **transbinarismo** (em oposição ao **Binarismo Anti-cósmico**⁸) pensado poeticamente pelo Ciberpajé, pode ser um importante caminho de autoconhecimento, transformação individual e prática transcendental que desemboca na coletividade. O termo se refere ao acesso às idiosincrasias que integram as “zonas cinzas” que compõem o cosmos e que transcendem a ideia maniqueísta e binária dos extremos. A arte transmídia é um forte meio capaz de trazer representações de momentos sinceros, únicos, qualificados, qualitativos, materializados, aproveitados com intensidade rica e visionária, no prazer vivo da carne, da aura, do espírito, da potência, da vontade, dos sentidos que tocam e são tocados, transitando poeticamente a partir das memórias e da imaginação pelas entranhas do analógico e do digital.

A NARRATIVA DA OBRA “DEPOIS DO FUTURO”

O álbum “Depois do Futuro” traz uma narrativa alocada no apocalipse pós-mekHanTrópico. Tento com esse trabalho vislumbrar um futuro de esperança em meio à tantas trevas. Falo de transmutações, da arte, da vida e da morte como processos e ciclos existenciais. O tema “tempo” é um fator predominante nas faixas e, sobretudo, como o tempo se distingue enquanto percepção de acordo com diferentes perspectivas, dos macros aos microcosmos. Utilizo poeticamente referências de rock, folk, música eletrônica, ficção científica e psicodelismo como conceito para representar ambientações transcendentais de renascimento da vida, sempre em transformação e movimento. A capa traz uma imagem fotográfica feita por mim de um crânio de boi invertido e tratado em redes neurais com a IA *Deep Dream Generator* quanto a cores e texturas. A intenção é de causar uma estranheza e provocar relações mais abertas e abstratas de significação ao olhar, além de indicar o tom de psicodelia da obra.

Na narrativa, o *malware* intitulado h6n66 recodificou as relações planetárias e alterou a

⁸ O termo poético “Binarismo Anticósmico” foi pensado pelo Ciberpajé e vem sendo trabalhado pelo grupo de pesquisa Cria_Ciber (UFG) como premissa poética para reflexões e criações artísticas. Disponível em: <https://ciberpaje.blogspot.com/2021/10/veja-como-foi-se-voce-nao-acompanhou.html> Acesso em: 26/09/2022. Adaptei o termo ciberpajeano ao meu universo incluindo o prefixo “psico” em alusão à ideia de “psicopolítica” de Byung-Chul Han (2018), denominando assim “psicoBinarismo” para me referir à dominação binária do sistema de *MekHanTropia*.

composição daquilo que antes se chamava de “humano”, gerando uma horda demoníaca transdimensional de zumbis tecnocratas milicianos acríticos que instituem pesadelos nas três realidades ascottianas (validada, virtual e vegetal). Essas hordas, batizadas como “(psick)HumanCron”, são lideradas pelo déspota necropolítico genocida conhecido como “Messias”. Elas têm a incumbência de gerar pesadelos algorítmicos em quem tenta “despertar” de MekHanTropia. “Succubus” e “Incubus” são os demônios nobres de alta patente dessa horda. Pelos sonhos, eles sugam a energia vital e prendem os resistentes em seus pesadelos mekHanTrópicos, deturpando saídas subjetivas oníricas dos indivíduos e minando a resistência, transformando as reexistências em realidades horripilantes.

Uma usuária de codinome “Ayla” conseguiu desorganizar o sistema, conduzindo uma resistência fragmentada a partir de dimensões fantásticas oníricas que são inacessíveis às hordas neofascistas neopentecostais do Messias. Tais movimentos de Ayla abriram novos portais de acesso à Realidade Vegetal, até então oprimida. O Messias está agora absorvido pelo Limbo (com paradeiro exato desconhecido). Assim, a esperança começa a tomar conta e despertar as mentes mekHanTrópicas cooptadas. Ayla lidera um resgate de todo o conhecimento e sabedoria ancestral para reconectar a humanidade à vida e à Gaia e todo o universo fantástico que a compõe e foi devastado ultimamente pela MekHanTropia.

Por outro lado, após o contato com o Cão Breu (ser fantástico que induz o olhar às sombras mekHanTrópicas pessoais), Valdez se perdeu de Ayla e de si mesmo, e agora transita juntando seus cacos em abismos sombrios fragmentados do chamado **Inferno do Igual**. Ele segue, como fluxo binário pelos refluxos oníricos, numa jornada de integração das sombras que o rodeiam, o permeiam e o consomem, de fora para dentro e, sobretudo, de dentro pra fora inserido no que ainda resta do sistema.

Mesmo preso aos resquícios de carbono e silício dos simulacros e simulações de MekHanTropia, ele começa a se transmutar nesses refluxos, na contramão do sistema e tenta enxergar saídas expostas para todos e ninguém, pela arte, pela ciência e pela poesia em meio às luzes psicobinárias padronizantes, utilizando as Inteligências Artificiais como aliadas.

O álbum aborda o tempo de transição que vivo. Uma referência poética à queda do

governo de extrema-direita no Brasil e aos ciclos que se encerram em minha vida pessoal e profissional em 2023. Do álbum, surgiu ainda o videoclipe “Sonhos para adiar o fim do mundo”⁹, no qual tento trazer visualmente um pouco dessas referências aqui colocadas, articulando imagens da natureza com obras criadas artificialmente pelo ser-humano, enaltecendo (como em toda minha poética mekHanTrópica) os contrastes temáticos e evidenciando distorções visuais e ruídos sonoros com o intuito de gerar inquietações familiares (FREUD, 2020), o que será abordado com mais profundidade em um próximo trabalho.

REFERÊNCIAS

ASCOTT, Roy. Quando a Onça se Deita com a Ovelha: a Arte com Mídias Úmidas e a Cultura Pós-biológica. In: DOMINGUES, Diana (org.). *Arte e Vida no Século XXI: Tecnologia, Ciência e Criatividade*. São Paulo: Editora Unesp, 2003, p.273-284.

BAUMAN, Zygmunt. *Medo Líquido*. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BERARDI, Franco. *Depois do Futuro*. Trad. de Regina Silva. São Paulo: Ubu Editora, 2019. p. 174-176.

CROWLEY, Aleister. *O Livro da Lei: LIBER AL VEL LEGIS*. Trad. Marina Della Valle e Fernando Pessoa. São Paulo: Editora Campos, 2017.

FRANCO, Edgar (a.k.a. Ciberpajé). *Renovaceno*. Brasil: Editora Merda na Mão, 2021.

FREUD, Sigmund. *O infamiliar e outros escritos*. Trad. Ernani Chaves. 1ª edição, 2ª reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. Trad. Maurício Liesen. Belo Horizonte: Âyiné, 2018.

HAN, Byung-Chul. *O desaparecimento dos rituais: uma topologia do presente*. Trad. Gabriel S. Philipson. Petrópolis: Vozes, 2021.

HAN, Byung-Chul. *Infocracia: digitalização e a crise da democracia*. Trad. Gabriel S. Philipson. Petrópolis: Vozes, 2022.

⁹ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uiqJMjGgGgY> Acesso em: 25/05/2023.

IZQUIERDO, Iván. *A arte de esquecer: cérebro e memória*. 2. ed. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2010.

JUNG, Carl Gustav. *Sobre sentimentos e a sombra: sessões de perguntas de Winterthur*. Trad. Lorena Richter. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. 2ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

LOVELOCK, James. *Gaia: alerta final*. Trad. Vera de Paula Assis, Jesus de Paula Assis. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

RIBEIRO, Sidarta. *O oráculo da noite: a história e a ciência do sonho*. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

Como citar este texto:

FELIPE, Frederico C. Depois do futuro: processos e poéticas artísticas transmidiáticas insurgentes frente o psicobinarismo padronizante digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.